

CZU: 343.282:341.231.14

DOI: 10.5281/zenodo.7362935

REMEDIILE COMPENSATORII ÎN CAZUL EXECUTĂRII PEDEPȘII DETENȚIEI PE VIAȚĂ ÎN CONDIȚII PRECARE

RENIȚĂ Gheorghe,

doctor în drept, lector universitar, Departamentul Drept penal, Facultatea de
Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-2722-009X

The detention of a person in precarious conditions is contrary to art. 3 of the European Convention on Human Rights. This fact was found in a number of cases against the Republic of Moldova. In this respect, it was necessary to take general measures to remedy the situation. Thus, in 2017, the Republic of Moldova regulated compensatory remedies in case of detention in precarious conditions. The remedies in question were assessed by the European Court of Human Rights as, in principle, prospects for an adequate recovery of violations of the Convention caused by precarious conditions of detention. This study argues that compensatory remedies for precarious detention are also applicable to life imprisonment.

Keywords: detention, imprisonment, life imprisonment, precarious conditions, inhuman and degraded treatment.

Privarea de libertate a unei persoane trebuie să se facă, între altele, cu respectarea art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și, respectiv, a art. 24 din Constituția Republicii Moldova. Aceste articole interzic tortura, pedepșele sau tratamentele inumane ori degradante.

În acest context, prin „privare de libertate” a unei persoane trebuie de avut în vedere timpul în care aceasta:

- 1) a fost reținută și s-a aflat în arest preventiv;
- 2) a fost sub arest la domiciliu;
- 3) s-a aflat într-o instituție medicală, la decizia instanței de judecată, pentru expertiză în condiții de staționar, precum și la tratament, în urma aplicării în privința ei a măsurilor de constrângere cu caracter medical [1];
- 4) execută pedeapsa închisorii;
- 5) execută pedeapsa detenției pe viață.

În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că art. 3 din Convenție obligă statul să se asigure că orice persoană să fie deținută în condiții care sunt compatibile cu respectarea demnității umane, care să n-o supună suferinței sau durerilor de o intensitate care să depășească nivelul de suferință inerent detenției și că, având în vedere cerințele practice ale închisorii, sănătatea și bunăstarea deținutului să fie asigurate în mod adecvat. La evaluarea condițiilor de detenție, este necesar să se ia în considerare efectele cumulative [2].

Aceste constatări sunt valabile, *mutatis mutandis*, și în raport cu art. 24 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova.

Astfel, statul are obligația pozitivă de a asigura privarea de libertate a unei persoane în condiții/standarde adecvate. Care sunt condițiile/standardele referitoare la privarea de libertate aflăm, spre exemplu, din mai multe documente adoptate sub auspiciul Consiliului Europei [3]. Nu vom insista aici asupra acestora.

În orice caz, dacă se încalcă aceste condiții/standarde, atunci este posibil ca detenția să fie considerată contrară art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor și art. 24 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova.

În acest studiu, îmi propun să analizez remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiții precare.

Cu titlu preliminar, condițiile precare de detenție au constituit obiectul examinării de către într-o serie de cauze împotriva Republicii Moldova.

În acest sens, o generalizare a jurisprudenței relevante găsim în cazul *Shishanov v. Republica Moldova*, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit că prima constatare a unei încălcări a art. 3 al Convenției de către Republica Moldova din cauza condițiilor precare de detenție din închisorile sale a fost făcută în hotărârea Ostrovar [4] și de atunci a reținut în mod constant aceeași încălcare în peste treizeci de cauze din Moldova. Ea a putut astfel observa o serie de probleme legate de închisorile din această țară, inclusiv supraaglomerarea, lipsa de igienă și a condițiilor materiale adecvate, de proastă calitate și cantitate insuficientă de alimente, precum și de lipsa de îngrijiri medicale adecvate [5].

Constatările Curții se referă la izoloarele de detenție provizorie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și la penitenciarele nr. 13 din Chișinău, nr. 6 din Soroca și nr. 15 din Cricova. Mai mult, caracterul repetitiv al problemelor identificate în cazul de față (*i.e.* Shishanov) a fost confirmat de faptul că mai mult de șaptezeci de cereri împotriva Republicii Moldova cu privire la condițiile în locurile de detenție și care ridică, la prima vedere, o problemă de compatibilitate cu art. 3 din Convenție erau pendinte în fața sa [6], *i.e.* a Curții Europene a Drepturilor Omului.

În aceste condiții, Curtea a considerat că statul trebuie să pună la dispoziția justițiabililor un mecanism adecvat și efectiv, care să permită autorităților competente să examineze în fond temeinicia plângerii legate de condițiile precare de detenție și să acorde despăgubiri adecvate și suficiente [7].

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit că, în ceea ce privește condițiile de detenție, remediile „preventive” și cele de natură „compensatorie” trebuie să coexiste în mod complementar. Astfel, atunci când o persoană este deținută în condiții contrare art. 3 al Convenției, cel mai bun mod de recuperare posibil este încetarea rapidă a încălcării dreptului de a nu fi supus unui tratament inuman și degradant. În plus, orice persoană care a suferit o detenție care îi încalcă demnitatea trebuie să poată obține despăgubiri pentru încălcările suferite [8].

Ca urmare a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului din 15 septembrie 2015, pronunțate în cazul *Shishanov v. Republica Moldova*, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, între altele, Legea nr. 163 din 20 iulie 2017 [9] și Legea nr. 272 din 29 noiembrie 2018 [10] prin care au fost modificate și completate unele acte legislative. În particular, ne interesează amendamentele la Codul de procedură penală ce vizează remediile pentru privarea de libertate în condiții precare.

Astfel, potrivit art. 385 (articol care stabilește chestiunile pe care trebuie să le soluționeze instanța de judecată la adoptarea sentinței) alin. (5) și (6) din Codul de procedură penală:

„(5) În cazul constatării încălcării drepturilor privind condițiile de detenție, garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, reducerea pedepsei se va calcula în felul următor: două zile de închisoare pentru o zi de arest preventiv.

(6) În cazul în care condamnatul s-a aflat în arest preventiv, în condițiile specificate la alin. (5), nu mai puțin de 3 luni până la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea, în calitate de pedeapsă principală, a muncii neremunerate în folosul comunității, a amenzii sau a privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, acesta este liberat de executarea pedepsei de către instanța de judecată.”

Aceste prevederi sunt aplicabile atunci când instanța de judecată a examinat o cauză penală de învinuire (fondul cauzei) a unei persoane și trebuie să pronunțe sentința.

Totodată, art. 473² alin. (1) din Codul de procedură penală stabilește că plângerea împotriva administrației instituției penitenciare referitoare la condițiile de detenție care, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, afectează drepturile condamnatului sau ale prevenitului, garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a

libertăților fundamentale, poate fi înaintată de către condamnat sau prevenit, personal sau prin intermediul unui avocat, la instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află instituția penitenciară în care se deține condamnatul sau prevenitul ori, după caz, din care a fost eliberat.

Această normă este incidentă după ce a fost pronunțată sentința de condamnare. Plângerile depuse în baza normei precitate sunt examinate de judecătorii de instrucție. După evaluarea condițiilor de detenție, judecătorul de instrucție va pronunța o încheiere executorie, însă care poate fi atacată cu recurs la curtea de apel de către părți, în termen de 10 zile de la data pronunțării.

Cu privire la soluțiile pe care le poate pronunța judecătorul de instrucție, conform art. 473⁴ alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală:

„(3) În urma constatării faptului că condamnatul sau prevenitul a fost deținut în condiții contrare prevederilor art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, instanța de judecată obligă administrația instituției penitenciare să înlătore condițiile precare de detenție, stabilindu-i un termen concret, care nu va depăși 15 zile, după expirarea căruia instituția penitenciară informează instanța de judecată despre executarea încheierii.

(4) În cazul constatării circumstanțelor prevăzute la art. 473² alin. (3), instanța de judecată dispune reducerea pedepsei condamnatului, calculându-se de la 1 la 3 zile de reduceri pentru 10 zile de detenție în condiții precare calculate cumulativ.”

Așadar, potrivit Codului de procedură penală, administrația instituției penitenciare trebuie să înlătore condițiile precare de detenție într-un termen care nu va depăși 15 zile. Acesta este un remediu preventiv.

În subsecvent, detenția în condiții precare poate fi compensată prin reducerea: i) cu două zile pentru fiecare zi de detenție preventivă (*i.e.* arest preventiv) în condiții precare – în cazul persoanelor aflate în detenție preventivă [art. 385 alin. (5) în coroborare cu art. 473⁴ alin. (6)]; și ii) pe baza unei scutiri de la o zi la trei pentru zece zile de detenție în condiții precare – în cazul persoanelor care își execută pedeapsa închisorii [art. 473⁴ alin. (4)] [11].

Totodată, conform alin. (5) al art. 473⁴ din Codul de procedură penală, în cazul constatării circumstanțelor prevăzute la art. 473² alin. (3), instanța de judecată dispune reducerea pedepsei în condițiile alin. (4) din prezentul articol, iar în privința perioadei rămase, dispune, cu titlu de despăgubire, încasarea în favoarea condamnatului a sumei bănești în mărime de până la 2 unități

convenționale pentru fiecare zi în care condamnatul a suferit încălcarea condițiilor de detenție, precum și a costurilor și cheltuielilor aferente.

În așa mod s-a dat eficiență constatării Curții Europene a Drepturilor Omului din hotărârea *Campbell și Fell v. Regatul Unit* din 28 iunie 1984 [12], conform căreia „justiția nu se poate opri la poarta închisorii” (*justice cannot stop at the prison gate*).

Ulterior, în cazul *Draniceru v. Republica Moldova*, Curtea Europeană a apreciat că noul remediu instituit în Republica Moldova reprezintă, în principiu, perspective de redresare adecvată a încălcărilor Convenției provocate de condițiile precare de detenție [13].

După această clarificare, trebuie de remarcat că un judecător de instrucție a ridicat din oficiu o excepție de neconstituționalitate și a invocat că „jurisprudența în materie nu a reușit să dezvolte un înțeles care să constituie un reper obiectiv de aplicabilitate a remediilor compensatorii pentru constatarea condițiilor inumane de detenție [reglementate la art. 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală] în privința persoanelor condamnate la detenție pe viață. Aici există, în opinia autorului excepției, o incertitudine și o neclaritate. Persoana condamnată la detenție pe viață nu poate prevedea, în mod rezonabil, dacă poate beneficia de vreun remediu compensatoriu pentru constatarea condițiilor inumane de detenție” [14].

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, remediile compensatorii pentru constatarea condițiilor inumane de detenție nu sunt aplicabile în privința persoanelor condamnate la detenție pe viață. Aceasta ar rezulta dintr-o interpretare sistemică și textuală a prevederilor art. 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală. Omisiunea legislativă ar contraveni principiului egalității [15].

Cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate avea ca obiect o cerere de la un deținut condamnat la detențiunea pe viață privind constatarea condițiilor de detenție care afectează grav drepturile sale, garantate de art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

La rândul său, Curtea Constituțională dacă, într-adevăr, remediile compensatorii pentru constatarea condițiilor inumane de detenție nu ar fi aplicabile în privința persoanelor condamnate la detenție pe viață.

Sub acest aspect, Curtea a constatat că prevederile art. 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală utilizează termenul general de „condamnați”, fără a face vreo distincție între condamnații care execută detenția pe viață sau cei care ispășesc pedeapsa închisorii [16].

De asemenea, Curtea Constituțională a făcut apel la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În particular, s-a reținut cazul *Dimitar Angelov v. Bulgaria*, în care Curtea Europeană a notat că atât remedii preventive, cât și cele compensatorii instituite în Bulgaria nu se limitează la unele categorii de deținuți, ci au o aplicare generală pentru toți condamnații aflați în condiții inumane de detenție și pot fi folosite de oricine se află în detenție, inclusiv de deținuții care execută detenția pe viață [17].

Astfel, Curtea Constituțională a reținut că normele contestate „nu prevăd vreo interdicție de aplicare în cazul pedepsei detenției pe viață a remediilor compensatorii în cazul executării pedepsei în condiții contrare art. 24 din Constituție, interpretat prin prisma art. 3 din Convenția Europeană, fiind incidentă regula *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* (unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă). Cu alte cuvinte, caracterul general al formulării unui text legal conduce la caracterul general al aplicării lui, fără să fie necesare distincții pe care textul respectiv nu le conține și nu le urmărește (...). Prin urmare, remediile în discuție pot fi aplicate inclusiv persoanelor care execută o pedeapsă cu detenția pe viață” [18].

Totuși, Curtea nu s-a oprit aici și a explicat cum anume pot fi aplicate remediile compensatorii în privința persoanelor care execută pedeapsa detenției pe viață în condiții precare.

În acest sens, s-a reținut că în conformitate cu art. 91 alin. (5) din Codul penal, persoana care execută pedeapsa detenției pe viață poate fi liberată condiționat de pedeapsă înainte de termen dacă instanța de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării continuate a pedepsei și dacă această persoană a executat efectiv cel puțin 30 de ani de închisoare, fără a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă [19].

Așadar, potrivit Curții Constituționale, „remediile compensatorii reglementate de art. 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală ar putea fi incidente și în cazul persoanelor care execută pedeapsa detenției pe viață în contextul constatării de către instanță dacă persoana a executat efectiv cel puțin 30 de ani de închisoare și întrunește condițiile legale pentru ca să fie eliberată condiționat în baza art. 91 alin. (5) din Codul penal” [20].

La o concluzie similară a ajuns și Curtea Constituțională a României în Decizia sa nr. 620 din 22 septembrie 2020 [21]. De asemenea, în Decizia nr. 242 din 8 aprilie 2021, Curtea Constituțională a României a subliniat că „dispozițiile referitoare la compensarea în cazul cazării (a se citit – deținerii – n.a.) în condiții necorespunzătoare se circumscriu primei etape a liberării condiționate, acestea

reprezentând, în fapt, o altă modalitate de calcul ce trebuie avută în vedere la verificarea îndeplinirii condiției ce privește fracțiile de pedeapsă ce trebuie obligatoriu executate. Această modalitate de calcul se aplică (...) și persoanelor condamnate la detențiunea pe viață” [22].

Revenind la cazul în care judecătorul de instrucție a ridicat excepția de constituționalitate, mai trebuie de precizat că Curtea Constituțională a Republicii Moldova a considerat că problema abordată de autorul excepției de neconstituționalitate vizează interpretarea și aplicarea legii, care ține de competența instanțelor de judecată în fiecare caz particular [23].

În vederea consolidării acestei afirmații, Curtea a constatat că există cazuri în care instanța de recurs a stabilit că și în privința persoanelor condamnate la detenție pe viață sunt incidente remediile prevăzute la art. 473⁴ din Codul de procedură penală (e.g. Decizia Curții de Apel Chișinău din 24 mai 2021, dosarul nr. 21r-1056/21) [24]. În consecință, Curtea nu a reținut vreo omisiune legislativă cu relevanță constituțională. Această constatare a scutit Curtea să verifice incidența articolelor din Constituție invocate de autorul excepției de neconstituționalitate [25].

Din aceste considerente, prin Decizia nr. 19 din 15 februarie 2022, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a art. 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală.

Așadar, Curtea nu a constatat vreo problemă de constituționalitate prin faptul că nu este specificat expres că remediile compensatorii pentru detenția precară sunt aplicabile și în cazul executării pedepsei detenției pe viață. Cert este faptul că și în cazul pedepsei detențiunii pe viață sunt incidente dispozițiile relevante referitoare la remediile compensatorii pentru detenția în condiții precare. La data redactării acestui articol, judecătorul care a ridicat excepția de neconstituționalitate încă nu pronunța-se încheierea pe marginea cazului. Vom vedea ce soluția va adopta.

Referințe:

1. A se vedea pct. 2 din dispozitivul Hotărârii Curții Constituționale nr. 3 din 23 februarie 2016 privind excepția de neconstituționalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv) (Sesizarea nr.7g/2016). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2016, nr. 49-54.

2. *Shishanov v. Republica Moldova*, hotărârea din 15 septembrie 2015, § 83.
3. A se vedea, spre exemplu: *Basic Principles for the Treatment of Prisoners. General Assembly resolution 45/111*. Disponibil: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/basicprinciples.pdf>; Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Disponibil: <https://bit.ly/3y2CGI8>; *Închisoarea. Extras din cel de-al 2-lea Raport general, publicat în 1992*. Disponibil: <https://rm.coe.int/16806ce964>; *Evoluția standardelor CPT cu privire la închisoare. Extras din cel de-al 11-lea Raport general, publicat în 2001*. Disponibil: <https://rm.coe.int/16806cd244>
4. *Ostrovar v. Republica Moldova*, hotărârea din 13 Septembrie 2005, §§ 80-90.
5. *Becciev v. Republica Moldova*, hotărârea din 4 octombrie 2005, §§ 41-48; *Holomiov v. Republica Moldova*, hotărârea din 7 noiembrie 2006, §§ 113-122; *Istratii și alții v. Republica Moldova*, hotărârea din 27 martie 2007, §§ 48-59 et 68-72; *Modarca v. Republica Moldova*, hotărârea din 10 mai 2007, §§ 63-69; *Ciorap v. Republica Moldova*, hotărârea din 19 iunie 2007, §§ 65-71; *Popovic v. Republica Moldova*, hotărârea din 27 noiembrie 2007, §§ 56-57; *Țurcan v. Republica Moldova*, hotărârea din 27 noiembrie 2007, §§ 35-39; *Malai v. Republica Moldova*, hotărârea din 13 noiembrie 2008, §§ 33-35; *Valeriu și Nicolae Roșcav. Republica Moldova*, hotărârea din 20 octombrie 2009, §§ 78-79; *Gavrilovici v. Republica Moldova*, hotărârea din 15 decembrie 2009, §§ 42-44; *I.D. v. Republica Moldova*, hotărârea din 30 noiembrie 2010, §§ 44-46; *Oprea v. Republica Moldova*, hotărârea din 21 decembrie 2010, §§ 39-42; *Rotaru v. Republica Moldova*, hotărârea din 15 februarie 2011, §§ 33-42; *Feraru v. Republica Moldova*, hotărârea din 24 ianuarie 2012, §§ 41-46; *Hadji v. Republica Moldova*, hotărârea din 14 februarie 2012, §§ 19-20; *Constantin Modarcav. Republica Moldova*, hotărârea din 13 noiembrie 2012, §§ 25-27; *Ciorap v. Republica Moldova* (nr. 3), hotărârea din 4 decembrie 2012, §§ 35-37; *Mitrofan v. Republica Moldova*, hotărârea din 15 ianuarie 2013, §§ 37-41; *Ipati v. Republica Moldova*, hotărârea din 5 februarie 2013, §§ 64-65; și *Segheti v. Republica Moldova*, hotărârea din 15 octombrie 2013, §§ 30-33.
6. *Shishanov v. Republica Moldova*, hotărârea din 15 septembrie 2015, § 127.
7. *Ibidem*, § 130.
8. *Ibidem*, § 131.
9. Legea nr. 163 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2017, nr. 364-370.
10. Legea nr. 272 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte

- legislative. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2018, nr. 462-466.
11. A se vedea § 37 din Decizia Curții Constituționale nr. 105 din 1 iulie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 68g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 385 alin. (5) și 473⁴ alin. (4) și (6) din Codul de procedură penală (reducerea pedepsei pentru detenție în condiții precare). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2021, nr. 175-179.
 12. *Campbell și Fell v. Regatul Unit*, hotărârea din 28 iunie 1984, § 69.
 13. *Draniceru v. Republica Moldova*, decizia de inadmisibilitate din 12 februarie 2019, § 41.
 14. A se vedea § 8 din Decizia Curții Constituționale nr. 19 din 15 februarie 2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiții precare). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2022, nr. 73-77.
 15. *Ibidem*, § 9.
 16. *Ibidem*, § 27.
 17. A se vedea *Dimitar Angelov v. Bulgaria*, hotărârea din 21 iulie 2020, § 54 și § 64, precum și jurisprudența citată acolo.
 18. A se vedea § 29 din Decizia Curții Constituționale nr. 19 din 15 februarie 2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiții precare).
 19. *Ibidem*, § 30.
 20. *Ibidem*, § 31.
 21. A se vedea § 14-18 din Decizia Curții Constituționale a României nr. 620 din 22 septembrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55¹ din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. În: *Monitorul Oficial al României*, 2021, nr. 82.
 22. A se vedea § 46 din Decizia Curții Constituționale a României nr. 242 din 8 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55¹ din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018,

pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. În: *Monitorul Oficial al României*, 2021, nr. 677.

23. A se vedea § 32 din Decizia Curții Constituționale nr. 19 din 15 februarie 2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiții precare).
24. A se vedea Decizia Curții de Apel Chișinău din 24 mai 2021, dosarul nr. 21r-1056/21. Disponibilă: <https://bit.ly/3IdVsRu>
25. A se vedea § 32 din Decizia Curții Constituționale nr. 19 din 15 februarie 2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 473⁴ alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală (remediile compensatorii în cazul executării pedepsei detenției pe viață în condiții precare).

